

LE PROJET PREMIERE

Dans toute l'Europe, l'agriculture, la sylviculture et tous les secteurs ruraux associés sont confrontés à des préoccupations et à des défis sociaux, économiques et environnementaux majeurs... mais aussi à de nombreuses opportunités passionnantes.

De nouvelles idées pratiques et efficaces sont nécessaires pour aider les agriculteurs, les forestiers et les zones rurales à continuer à répondre aux attentes de la société dans son ensemble, tout en gérant leurs propres entreprises avec succès et en travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont nous dépendons tous. L'innovation est donc l'un des sujets de discussion les plus importants que ce soit des cuisines de nos fermes aux salles de conférences à Bruxelles.

L'innovation englobe plusieurs processus. La mise en réseau, la cocreation d'idées, l'échange d'information entre des partenaires aux compétences variées sont autant d'éléments nécessaires à la concrétisation de nouvelles solutions. Le financement par l'UE de projets de recherche et d'innovation dits « multi-acteurs » est un outil particulièrement important pour accélérer le développement, l'adaptation locale, la diffusion et l'utilisation d'innovations dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de la bioéconomie, des ressources naturelles et de l'environnement.

L'approche multi-acteurs de l'UE exige spécifiquement des candidats qu'ils s'assurent que les futurs utilisateurs des résultats du projet contribuent au développement et à la mise en œuvre de celui-ci **du début à la fin des activités**. Plus de 40 % de tous les thèmes du Cluster 6 du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe requièrent l'application de l'approche multi-acteurs de l'UE.

OBJECTIFS DE PREMIERE

PREMIERE renforce l'approche multi-acteurs en soutenant le développement de propositions de projets plus pertinentes, cohérentes et bien préparées. Cela comprend notamment la recherche de partenaires appropriés, la construction d'un partenariat pour le projet, la co-conception du programme de travail et la négociation d'un budget approprié.

Un accent sera mis sur l'implication de nouvelles organisations partenaires n'ayant jamais été impliquées dans des projets multi-acteurs, dont celles ayant déjà présenté des propositions de projet infructueuses.

Le succès de l'approche des projets multi-acteurs repose sur l'assurance que les membres du consortium, se retrouvent et collaborent équitablement afin de s'assurer que **leur objectif commun est de répondre aux besoins réels des praticiens**.

RÉSULTATS ATTENDUS

PREMIERE favorise la préparation de propositions multi-acteurs réussies pour Horizon Europe et au-delà, en développant des activités de support et de matériel facile à utiliser :

- **Événements de mise en réseau** pour les prochains appels à projets multi-acteurs d'Horizon Europe
- **Financement pilote pour le développement de propositions de projets**, impliquant les groupes opérationnels PEI-AGRI dans Horizon Europe.
- **Célébration des nouveaux projets lauréats** avec les bénéficiaires.
- **Formation multi-acteurs** via un jeu de simulation, un Serious Game, une Académie en ligne, un MOOC, et une formation hors ligne pour les formateurs.
- **Divers outils** : vidéos en ligne, vidéos créatives, guides pratiques, etc.
- **Recommandations** pour la Commission européenne et les évaluateurs externes pour la mise en œuvre de l'approche multi-acteurs dans les propositions de projet.

IMPLIQUEZ-VOUS !

Participer au projet PREMIERE et que vous soyez déjà expérimenté dans la rédaction de projet ou un nouveau venu dans le monde de la recherche et de l'innovation multi-acteurs financés par l'UE. Nous sommes intéressés pour échanger avec des personnes désireuses d'exploiter le potentiel du travail partenarial pour l'innovation ! Et ça que vous soyez scientifique, agriculteur, forestier, entrepreneur rural, ONG, conseiller, administrateur, décideur politique ou autre...

N'hésitez pas à suivre nos travaux. Notre travail se concentre principalement sur les projets multi-acteurs financés dans le cadre du groupe 6 du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe, mais nous sommes conscients que de nombreuses personnes et organisations possèdent une expérience pertinente dans d'autres domaines.

Coordination du projet :

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen,
Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Allemagne

Page d'accueil : www.premiere-multiactor.eu

Courriel : premiere@hnee.de

X Twitter : @premiere_eu

Instagram : premiere_eu

Funded by
the European Union

TRAVAILLER ENSEMBLE

Nous sommes **15 partenaires de 12 pays** à travailler ensemble pour accélérer l'innovation en soutenant la préparation de propositions pour des projets multi-acteurs qui répondent aux besoins réels des praticiens. Notre expérience est très variée. Nous sommes un véritable consortium multi-acteurs qui travaille de manière interactive pour améliorer l'approche multi-acteurs !

Partenaires :

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Allemagne
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Belgique
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKLM), Estonie
- Maaeluteadmuskeskus (METK), Estonie
- ARVALIS - Institut du Végétal (ARVALIS), France
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Allemagne
- University of Galway, Irlande
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italie
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Lettonie
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Pays-Bas
- Highclere Consulting SRL (HCC), Roumanie
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Espagne
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos - Instituto Agronómico Mediterraneo de Zaragoza, Espagne
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Pologne
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Slovénie

PREMIERE

Préparer des projets multi-acteurs de manière co-créative

Titre : shutterstock

www.premiere-multiactor.eu